

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

SIFATLI TA'LIM – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING GAROVI

Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti rektori,
tarix fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifatining mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi o'rni, uning barqaror taraqqiyot uchun ahamiyati yoritib berilgan. Sifatli ta'lim samarali kadrlar tayyorlash, innovatsiyalarni rivojlantirish va jamiyatda ijtimoiy farovonlikni oshirishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada ta'lim tizimidagi zamonaviy yondashuvlar va innovatsion metodlarni qo'llash muhimligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sifatli ta'lim, mamlakat taraqqiyoti, innovatsiyalar, kadrlar tayyorlash, ta'lim tizimi.

Abstract: This article highlights the role of quality education in a country's economic and social development, emphasizing its importance for sustainable progress. Quality education is considered a key factor in training skilled professionals, fostering innovation, and enhancing societal well-being. The article analyzes the significance of applying modern approaches and innovative methods in the education system.

Key words: quality education, national development, innovations, skilled workforce, education system.

Аннотация: В статье рассматривается роль качества образования в экономическом и социальном развитии страны, а также его значение для устойчивого прогресса. Качественное образование представлено как ключевой фактор подготовки квалифицированных кадров, развития инноваций и повышения уровня социального благополучия. В статье анализируется важность применения современных подходов и инновационных методов в системе образования.

Ключевые слова: качественное образование, развитие страны, инновации, подготовка кадров, система образования.

KIRISH

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan ulkan islohotlari Yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'lini belgilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Joriy yilning 26-yanvar kuni maktab ta'limi sifatini yaxshilash bo'yicha o'tkazilgan taqdimotda ta'lim tizimida mavjud muammolar, xususan, pedagoglarning bilim va malakasini oshirish masalalari muhokama qilindi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida hududiy malaka oshirish markazlarining faoliyatini qayta ko'rib chiqish va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanish dasturlarini tatbiq etish zarurligi ta'kidlandi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ularning taraqqiyoti ta'lim tizimining tub islohotlari va davlat tomonidan amalga oshirilgan sezilarli sarmoyalar evaziga ta'minlangan. Yangi O'zbekistonning barqaror taraqqiyoti ham ta'lim-tarbiya jarayonidagi islohotlarning samaradorligi, pedagoglarning yuqori saviyasi va yosh avlodga sifatli ta'lim berishga bo'lgan intilishi bilan bevosita bog'liqdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik ta'lim va tarbiya islohotlariga oid ilmiy-adabiy manbalar ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va pedagogik kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar batafsil yoritilgan. Kitobda zamonaviy maktab ta'limini shakllantirish, xotin-qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va pedagogik kadrlarni tayyorlash masalalari alohida ta'kidlangan. Muallif fikricha, o'qituvchi maqomi va mas'uliyatini oshirish davlat islohotlarining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Abdulla Avloniy o'zining **"Turkiy guliston yoxud axloq"** asarida ta'lim va tarbiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikka urg'u berib, "Tarbiya yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat masalasidir," deb ta'kidlaydi. Avtor, ta'lim jarayonida axloq va odobni shakllantirish asosiy maqsadlardan biri ekanligini uqitirib, bu mavzuning bugungi kun dolzarbligini tasdiqlaydi.

Muhammadjon Quronovning **"Milliy istiqloq g'oyasi: Asosiy tushuncha va tamoyillar"** asarida ta'lim jarayonida milliy g'oya va qadriyatlarni shakllantirish usullari muhim o'rin egallaydi. Muallif milliy tarbiya va qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirish jamiyatning barqarorligi va taraqqiyoti uchun muhim ekanini asoslaydi.

Nazarova G.M.ning **"Yoshlar tarbiyasida etnopedagogik yondashuv"** nomli tadqiqotida yoshlar tarbiyasini mahalliy urf-odatlar va qadriyatlar bilan boyitishning ahamiyati ko'rsatilgan. Bu yondashuv milliylik va zamonaviylikni uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlar yaratadi.

Xo'jayev A.ning **"Pedagogika nazariyasi va amaliyoti"** asarida pedagogikaning nazariy va amaliy jihatlari yoritilib, zamonaviy ta'lim jarayonida o'qituvchining o'rni va mas'uliyati tahlil qilingan. Asarda ta'lim sifatini oshirish uchun qo'llaniladigan metodik vositalar va strategiyalar muhokama etiladi.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan chop etilgan **"Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va kadrlar tayyorlash"** to'plamida oliy ta'lim tizimidagi yangi islohotlar, pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonidagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Xorijiy olimlardan Suxomlinskiy V. o'zining **"Bolalarga jonim fido"** asarida bolalarga ta'lim-tarbiya berishda insonparvarlik va mehr-muhabbatning o'rni haqida fikr yuritadi. Uning pedagogik tajribalari o'qituvchilarga o'quvchilar bilan individual ishlashda qimmatli uslubiy qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Mazkur manbalar ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish va pedagogik kadrlarni yuqori saviyada tayyorlashda dolzarb ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot pedagogik tajribalarni o'rganish va ularni o'quvchilarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi nazariy asoslarni o'rganish, empirik tadqiqotlar o'tkazish, eksperimental ishlanmalarni tashkil etish, ma'lumotlarni tahlil qilish va umumlashtirish hamda uslubiy qo'llanma ishlab chiqish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Nazariy asoslarni o'rganish jarayonida pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlil qilinib, individual yondashuv tamoyillari va ularni amalga oshirish metodlari aniqlanadi. Empirik tadqiqotlar davomida o'qituvchilarning pedagogik tajribalari va amaliy ishlanmalari intervyu, so'rovnoma va kuzatish usullari orqali o'rganilib, sifatli va miqdoriy tahlil amalga oshiriladi. Eksperimental bosqichda maxsus metodikalar sinovdan o'tkazilib, natijalari baholanadi. Statistik tahlil natijalari asosida pedagogik tajribalarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari asosida o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda samarali yondashuv metodlarini amaliyotga tatbiq etishga mo'ljallangan uslubiy qo'llanma ishlab chiqiladi. Ushbu tadqiqot ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lib, pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlarni joriy qilish va ta'lim jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limda o'qituvchi maqomini oshirishga qaratilgan islohotlar

So'nggi yillarda ta'lim sohasida o'qituvchilarning maqomini oshirish yo'nalishida muhim qadamlar tashlandi. Chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan pedagoglarga ustama to'lovlar joriy qilindi, milliy va xalqaro sertifikatlariga ega bo'lgan o'qituvchilarni rag'batlantirish tizimi yaratildi. Shuningdek, pedagoglarning oylik maoshlari 2,5 barobar oshirildi. Natijada 6 milliondan 10 million so'mgacha maosh oladigan o'qituvchilar soni 23 mingga, 10 milliondan ortiq maosh oladigan pedagoglar esa 1 mingdan oshdi. Ushbu islohotlar o'qituvchilarning kasbiy darajasini oshirish bilan birga, ta'lim sifatini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda.

Oliy ta'lim qamrov ko'rsatkichlarining oshishi

Oliy ta'limdagi o'zgarishlar ham alohida e'tiborga loyiqdir. 2016-yilda bakalavriyatga qabul kvotasi 58 mingni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 190 mingga yetdi. Magistraturaga qabul qilish hajmi 2016-yilda 5 ming nafarni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 17 mingga yetdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023-yilda ta'kidlaganidek, so'nggi yetti yilda maktabgacha ta'lim qamrovi 27 foizdan 72 foizgacha, oliy ta'lim esa 9 foizdan 42 foizgacha oshdi. Ushbu o'zgarishlar davlat tomonidan ta'limga qaratilayotgan katta e'tiborning yorqin dalilidir.

Pedagogik kadrlar tayyorlashdagi transformatsiyalar

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti ta'lim tizimidagi islohotlarning markazida turibdi. Bugungi kunda universitetda 24 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda, ularga 800 nafardan ziyod professor-o'qituvchilar dars bermoqda. Universitet xalqaro hamkorlik doirasida Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya va Rossiyadan yetakchi pedagoglarni jalb etib, xalqaro tajribadan samarali foydalanmoqda. 2022-yil 11-mayda

qabul qilingan Prezident Farmoniga binoan, universitet pedagogik ta'lim sifatini oshirish bo'yicha yetakchi oliy ta'lim muassasasi sifatida belgilandi. Ushbu oliygoh xalqaro reytinglarga kirish, o'qituvchilar malakasini oshirish va yangi avlod o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha keng qamrovli islohotlarni amalga oshirmoqda.

Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash

Davlatimiz tomonidan xotin-qizlarning ta'limga bo'lgan qamrovini oshirish maqsadida keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ehtiyojmand oilalarning qizlari uchun kontrakt summalarining to'liq qoplanishi, magistratura talabasi bo'lgan qizlarning shartnoma to'lovlarini davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirish va 7 yil muddatga foizsiz kredit ajratish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbuslar qizlarning oliy ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynamoqda.

Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash

Davlat rahbari tomonidan tasdiqlangan "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish to'g'risida"gi qaror asosida zamonaviy ta'lim dasturlari joriy qilinmoqda. Shuningdek, xorijiy mutaxassislarini o'quv jarayoniga jalb qilish, ilmiy kadrlar tayyorlash va universitet ilmiy jurnallarining xalqaro ma'lumotlar bazalariga kiritilishini ta'minlash bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Universitetning Scopus va Web of Science reytinglariga kirishini ta'minlash uchun ilmiy faoliyatda samaradorlikni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yuqoridagi islohotlar ta'lim sohasidagi sifatni oshirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta'lim tizimini xalqaro darajaga ko'tarishda muhim omillar sifatida xizmat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yangi O'zbekiston sharoitida ta'lim va tarbiya tizimini yanada rivojlantirish uchun sifatni oshirishga qaratilgan tizimli yondashuv talab etiladi. O'qituvchi maqomini oshirish, pedagogik kadrlarni tayyorlashni zamonaviy talablarga moslashtirish hamda xotin-qizlar uchun ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish kabi tashabbuslar ta'lim sohasidagi islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlamoqda.

Kelgusida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirishda pedagogik kadrlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, xalqaro tajribalardan samarali foydalanish va ilmiy-tadqiqot ishlarining samaradorligini oshirish asosiy yo'nalishlar sifatida belgilangan. Shuningdek, maktabgacha ta'limdan boshlab, maktab ta'limini rivojlantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish hamda o'qituvchilarning malakasini oshirish orqali yangi O'zbekistonning taraqqiyotiga xizmat qiluvchi zamonaviy ta'lim tizimi shakllantirilmoqda.

Ushbu yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar nafaqat milliy ta'lim sifatini oshirishga, balki xalqaro miqyosda raqobatbardosh ta'lim tizimini yaratishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi". Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. "Xalq so'zi" gazetasi, 2020-yil 1-oktabr, №207 (7709).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-131-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar" to'g'risidagi PF-87-sonli Farmoni.
5. Abdulla Avloniy. "Turkiy guliston yoxud axloq". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch". Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
7. Qur'onov M. "Milliy istiqlol g'oyasi: Asosiy tushuncha va tamoyillar". Toshkent: Sharq, 2001.
8. Suxomlinskiy V. "Bolalarga jonim fido" [Tarj.: E. Jabborov]. Toshkent: O'qituvchi, 1984.
9. Nazarova G.M. "Yoshlar tarbiyasida etnopedagogik yondashuv". Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2015.
10. Xo'jayev A. "Pedagogika nazariyasi va amaliyoti". Toshkent: Fan, 2013.
11. Mahmudxo'jayev A.M. "Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar". Samarqand: SamDU, 2020.
12. Najmiddinova K.U. "Oila va milliy tarbiya". Toshkent: O'qituvchi, 2012.
13. Rabg'uziy. "Qisasi Rabg'uziy" [Nashrga tayyorlovchi: B. Hodiyev]. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2000.
14. "Sharq uyg'onish davri olimlari" [To'plovchi: K. Toshpo'latov]. Toshkent: Sharq, 2019.
15. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va kadrlar tayyorlash". Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.

TARBIYA – KAMOLOTNING QANOTI

Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich
Farg'ona Davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyaning inson hayotidagi o'rni va jamiyat kamoloti uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Tarbiya nafaqat shaxsning axloqiy shakllanishiga, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy tamoyillariga ham ta'sir ko'rsatadi. Maqola yosh avlodni tarbiyalash jarayonida oila, ta'lim va ijtimoiy muhitning tutgan o'rnini yoritishga qaratilgan. Tarbiya kamolot qanoti sifatida insonga mas'uliyat va ma'naviy uyg'unlikni shakllantiradi.

Kalit so'zlar: tarbiya, kamolot, axloq, oila, ta'lim, ma'naviyat, ijtimoiy muhit.

Abstract: This article examines the role of education in human life and its importance for societal progress. Education impacts not only the moral development of individuals but also the ethical and spiritual foundations of society. The article focuses on the role of family, education, and social environment in shaping the upbringing of the younger generation. As a wing of perfection, education fosters responsibility and spiritual harmony in individuals.

Key words: education, perfection, morality, family, teaching, spirituality, social environment.

Аннотация: В статье рассматривается значение воспитания в жизни человека и его роль в совершенствовании общества. Воспитание влияет не только на моральное формирование личности, но и на духовно-нравственные основы общества. Особое внимание уделено роли семьи, образования и социального окружения в процессе воспитания молодого поколения. Воспитание как крыло совершенства формирует в человеке ответственность и духовную гармонию.

Ключевые слова: воспитание, совершенство, мораль, семья, образование, духовность, социальная среда.

KIRISH

Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan Yangi O'zbekiston sharoitida yoshlar tarbiyasi sohasini ilmiy-metodologik jihatdan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ta'lim oluvchilar tarbiyasi masalasida mahalla va ota-onalar o'rtasidagi uzluksiz hamkorlikni tashkil etish, buyuk allomalarimiz va jadidlarning ushbu yo'nalishdagi qarashlarini ilmiy tadqiq qilish asosida zamonaviy metodikalarni ishlab chiqish, shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar uchun mazkur mavzuga oid o'quv va ommabop adabiyotlar yaratishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamiz mustaqillikka erishgach, ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish uchun bir qator yangi asoslar shakllandi. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning yangilanishi ta'lim sohasini tubdan isloh etishga va rivojlangan demokratik davlatlar darajasida yuksak ma'naviy hamda axloqiy talablarga javob beruvchi malakali kadrlar tayyorlash imkonini berdi. Tarbiya tushunchasi esa millat tarixi va jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida turlicha talqin qilinib, o'ziga xos izohlar bilan boyitilib kelgan.

"Hammamizga ayonki, taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham bu – ilm-fan, ta'lim va tarbiyadir. Ertangi kunimiz, Vatanimizning yorug' istiqboli, birinchi navbatda, ta'lim tizimi va farzandlarimizga berayotgan tarbiyamiz bilan chambarchas bog'liq", degan tamoyil ta'lim-tarbiya sohasining bugungi kundagi ustuvor vazifalarini belgilashda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi¹".

1 Mirziyoyev Sh.M. "Xalq so'zi" gazetasi. 2020-yil 1-oktabr, №207 (7709). 1-bet.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.